

SZ-SB-III-02-01: Suche nach anderen Schüler*innen

Veröffentlichte Version 3.0

Zenodo: SZ-SB-III-02-01: Suche nach anderen Schüler*innen

Autor*in	Ricarda Peil ; Julia Lehmler ; Tara-Marie Endries ; Julia Dinier ; Sönke Erdmann ; Alexander Schroeter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091507
ID	SZ-SB-III-02-01
Titel	Suche nach anderen Schüler*innen
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Lisa - Schülerin https://doi.org/10.5281/zenodo.13682752
Kurzbeschreibung	Lisa sucht nach Schüler*innen (Gruppe) aus der neuen Schule
Ergebnis	Vernetzung über den Buddy Finder und gemeinsamer Austausch zu Thema
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Kontakt zu Chemie begeisterten 10. Klässler*innen"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Lisa ist bei BIRD registriert• Lisa ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	BUDDY FINDER DATA WALLET ARBEITSBEREICH CHAT
Services/ Tools	

Problemszenario

Einleitung

Lisa Weierbach wechselt aufgrund des Umzugs ihrer Familie von Brandenburg nach Ebersberg in Bayern auf eine neue Schule. Bevor der Unterricht wieder anfängt, sucht sie über den Buddy Finder nach anderen Chemie begeisterten in ihrer Altersklasse (Leistungskurs (LK) Chemie), um sich bereits vor Schulbeginn über den Stoff der 10. Klasse austauschen zu können und während der Ferien ihren Lernstand zu aktualisieren.

Problemdefinition

Lisa möchte wissen, wo sie Informationen und Material zu dem Lernstand einer 10. Klasse für das Fach Chemie im Bundesland Bayern finden und womit sie sich auf das neue Schuljahr vorbereiten kann.

Hintergrund und Kontext

Lisa hat den Großteil ihrer Schulzeit in Brandenburg verbracht, wo sie bereits ihre Leistungskurse gewählt hat. Durch den Umzug nach Bayern steht sie vor neuen Herausforderungen, da die Lehrpläne und der Lernstand an der neuen Schule möglicherweise anders sind, hinzu kommt, dass sie ihre Leistungskurse nicht übernehmen kann bzw. erneut wählen muss. Es ist ihr wichtig, sich bestmöglich auf den Unterricht vorzubereiten, um keine Lücken zu haben und sich in den Kursen sicher zu fühlen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Lisa blickt dem Schulwechsel nervös entgegen, da sie nicht genau weiß, wie sie sich auf den Unterricht an ihrer neuen Schule vorbereiten soll. Die Unsicherheit über den Lernstand und die möglichen Unterschiede zwischen Brandenburg und Bayern bereiten ihr Sorgen. Außerdem fühlt sie sich noch nicht dazugehörig und ein bisschen wie eine Außenseiterin, weil sie noch keine Mitschüler*innen kennt und somit keine Möglichkeit hat, Informationen auszutauschen oder sich gegenseitig zu unterstützen.

Pre BIRD Lösungsversuche

Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, hat Lisa bereits versucht, die Webseite ihrer neuen Schule zu durchsuchen, um Informationen zu ihrer neuen Klasse und den Fächern zu erhalten. Allerdings waren die bereitgestellten Informationen sehr allgemein und halfen ihr nicht weiter. Zudem hat sie überlegt, ihre zukünftige Stufenleiter*in per E-Mail zu kontaktieren, war sich jedoch unsicher, ob dies der richtige Weg ist, um vor den Ferien hilfreiche Informationen zu erhalten.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Kontakt zu Chemie begeisterten 10. Klässler*innen"

Schritt 1: Schülerin Lisa zieht um nach Eberberg in Bayern. Da sie sich bereits vor Unterrichtsbeginn in den Ferien in den Schulstoff ihres Leistungskurses Chemie einarbeiten möchte, loggt sie sich in BIRD ein.

Schritt 2: Da Lisa bereits am nahe gelegenen [Gymnasium Grafing](#) angemeldet wurde, kann sie schon auf die Schulcloud zugreifen und ihre Wallet verbinden. Sie überträgt die Registrierung bei der neuen Schule in ihre Wallet sowie die Auskunft über die von ihr gewählten Kurse.

Schritt 3: Sie öffnet den Buddy Finder, welcher sie fragt, ob sie ihre Daten freigeben möchte. Lisa stimmt der Anfrage zu.

Schritt 4: Lisa füllt die Suchanfrage wie folgt aus, um sich mit ihren anderen Chemie begeisterten und Schüler*innen der 10 Klasse im Bundesland Bayern vernetzen zu können:

- Bundesland: Bayern
- Stadt: Ebersberg (Umkreis 50km)
- Schule: Gymnasium
- Leistungskurs: 10. Klasse Chemie
- Gruppe oder Einzelperson: Gruppe

Schritt 5: Der Buddy Finder schlägt ihr einige Schüler*innen vor, die bereits eine Gruppe gegründet haben, mit dem Ziel, sich über die Inhalte ihrer Chemie-Leistungskurse auszutauschen.

Schritt 6: Lisa kontaktiert die Leistungskurs-Gruppe per Kontaktanfrage und erklärt, dass sie vor kurzem aus Brandenburg nach Bayern gezogen ist und nun in die 10. Klasse eines Gymnasiums in Grafing gehen und dort den Chemie Leistungskurs belegen wird.

Schritt 7: Sie erhält prompt eine positive Rückmeldung, da die Gruppe ihre Kontaktanfrage bestätigt und ihr gleichzeitig eine Einladung zu dem gemeinsamen Arbeitsbereich in BIRD geschickt hat. Wie sich herausstellt, ist sogar eine zukünftige Mitschülerin unter den Gruppenmitgliedern.

Schritt 8: Lisa öffnet den Arbeitsbereich und informiert sich über die bereits behandelten Themen, indem sie sich durch die Dokumente klickt.

Schritt 9: Über den Chat schreibt Lisa der Mitschülerin und fragt sie, ob sie sich gegebenenfalls vor Schulbeginn treffen können, damit Lisa ihr all die Fragen zur Schule und den Lehrer*innen stellen kann, die sie beschäftigen.